

ресурс] / В.А. Барина, А.Н. Красносельских // Экономическое развитие России. – Т. 26. – 2019. – № 1. – С. 55-62. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36818070>

10. Носкова Н.Ю. Реализация теории ограничений в системе бюджетирования / Н.Ю. Носкова // Наука России: цели и задачи: сб. науч. трудов по материалам XXIV международной научной конференции. – Екатеринбург: НИЦ «Л-Журнал», 2020. – С. 44-48. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44510626&>

11. Речкалов В. Теория ограничений Голдратта: Мыслительные процессы [Электронный ресурс] / В. Речкалов // Экосистема ТОСРЕОПЛЕ. – URL: <https://tosreople.com/2015/12/myslitelnye-processy-tos/>

12. Нечитайло И.А. Пять направляющих шагов теории ограничений систем: проблемы применения в стратегическом анализе / И.А. Нечитайло // Управленческое консультирование. – 2020. – № 6 (138). – С. 97-109. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43764916>

13. Лозовой Д.Н., Пономаренко Е.В. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства в ДНР / Д.Н. Лозовой, Е.В. Пономаренко // Общество и государство: основные направления социализации экономической политики: материалы II Респ. науч. студ. конф. (Донецк, 22 апреля 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», факультет государственной службы и управления, кафедра теории управления и государственного администрирования. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С. 142-145.

14. В рамках работы Совета по развитию предпринимательства состоялось обсуждение проекта Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс] // Сайт Минэкономразвития ДНР. – URL: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7842&Itemid=759

15. Итоги развития малого и среднего предпринимательства за I полугодие 2021 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт ДНР. – URL: <https://dnronline.su/>

УДК 339.54

DOI

АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДОВИЧЕНКО К.А.,
канд. экон. наук,
преподаватель кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье освещается необходимость структурного преобразования внешнеэкономической сферы народного хозяйства. Установлено, что проблема обеспечения баланса структурных пропорций не ограничивается вопросами стимулирования позитивных структурных преобразований, но охватывает и вопросы глубокого теоретического анализа существующих тенденций с целью выявления предпосылок глобальных сдвигов в самой экономической системе.

Ключевые слова: структурная политика, внешнеэкономическая сфера, экспорт, импорт, народное хозяйство, структурное развитие, структурное преобразование

ANALYSIS OF THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE FOREIGN ECONOMIC SPHERE OF THE NATIONAL ECONOMY DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

UDOVICHENKO K.A.,
Candidate of Economic Sciences,
lecturer of the Department of Management
of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article highlights the need for a structural transformation of the foreign economic sphere of the national economy. It has been established that the problem of ensuring the balance of structural proportions is not limited to the issues of stimulating positive structural transformations, but also covers the issues of a deep theoretical analysis of existing trends in order to identify the prerequisites for global shifts in the economic system itself.

Keywords: structural policy, foreign economic sphere, national economy, structural development, structural transformation

Постановка задачи. Внешнеэкономическая сфера народного хозяйства представляет собой сложную, многообразную систему, объединяющую экономику отдельной страны с мировым хозяйством. Данная сфера составляет основу промышленно развитых стран и определяет динамику и темпы их развития. Современные экономические условия диктуют необходимость учёта воздействия на экономику многочисленных внешних и внутренних факторов, а также индивидуальных особенностей народного хозяйства. Поэтому основной проблемой становится поиск новых подходов к её развитию и обеспечение экономического роста государства.

Актуальность. На каждом этапе исторической эволюции национальные экономические системы сохраняют некоторую открытость для внешней среды, но характер этой открытости меняется в соответствии с уровнем адаптации системы к деятельности в новой среде. Эта открытость реализуется через внешнюю экономическую сферу, которая связывает национальную экономику с мировым хозяйством. В процессе развития при определённых фазовых переходах меняется внешнеэкономическая сфера, её существующая структура меняется, внутренние связи расщепляются, появляется спектр возможных направлений развития, включая возможное упрощение или усложнение системы, её разрушение, появление новых уровней организации, что переводит систему в качественно новое состояние.

Исследование и научное обоснование этих изменений актуально для Донецкой Народной Республики и других стран, которые зависят от внешнего потребления, а с другой стороны, стремятся к устойчивому экономическому росту для повышения уровня жизни и благосостояния населения, а также решения существующих экологических проблем.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития структурной политики в различных экономических системах посвящены исследования значительного числа учёных. Среди них следует отметить классические работы С. Брю [S. Brue], Дж. Гэлбрейта [J. Galbraith], Дж. Кейнса [J. Keynes], В. Леонтьева,

К. Макконнелла [С. McConnell], В. Петти [W. Petty], Д. Рикардо [D. Рикардо], А. Смита [A. Smith] и др. Однако, несмотря на достаточно значительный научный интерес к вопросам развития внешнеэкономической сферы народного хозяйства, теоретические и практические исследования относительно её структурного развития не имеют достаточно теоретического и методологического обоснования.

Целью статьи является анализ и оценка структурного преобразования внешнеэкономической сферы как составляющей народного хозяйства Донецкой Народной Республики.

Основные результаты исследования. Внешнеэкономическая деятельность для любой страны выступает движущей силой её развития, позволяет использовать потенциальные возможности национальной экономики и выгоды от реализации внешнеэкономических связей, проведение кардинальных изменений в экономической системе, решение проблем социального плана, улучшение благосостояния всех слоёв населения. Целенаправленная её трансформация, отвечающая интересам общества, нуждается в специальной экономической политике по управлению такими изменениями.

Опыт развития отечественной экономики показывает значительную, а иногда и решающую роль внешнего сектора. Проблемы структурного характера почти не были решены, и дальнейшее развитие невозможно без качественных изменений и выгодного использования преимуществ международного разделения труда [1, с. 35].

Существующая ныне структура внешнеэкономических связей Донецкой Народной Республики (ДНР) напрямую связана с отраслевой структурой национальной экономики, унаследованной от предыдущей экономической системы, которая оказалась очень устойчивой к изменениям.

Несмотря на определённые изменения и вовлечение в мировые хозяйственные процессы, структура национальной экономики продолжает носить сырьевую направленность, имеет низкую долю продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; доля высокотехнологичных и наукоёмких отраслей остаётся незначительной, что сдерживает продуцирование новых технологий и продуктов. В целом можно утверждать, что отраслевая структура экономики ДНР носит регрессивный характер и нуждается в коренных изменениях.

Изучение структурной политики, проблемы её формирования и реализации в ДНР, цели, задачи, механизмы действия закономерно находились и продолжают находиться в центре внимания учёных и органов государственной власти. Структурные преобразования реализуются через воспроизводственные процессы во всех сферах социально-экономической жизни общества и имеют отраслевое, секторальное, региональное, социальное и другие измерения [2, с. 115].

Проблемами структурного характера для внешнеэкономической сферы ДНР остаются:

- продолжение ориентации на экспорт и импорт материало- и энергоёмкой продукции и услуг, обеспечивающих функционирование именно таких производств;
- низкая доля в структуре экспорта-импорта товаров наукоёмких производств, машиностроительной продукции, продукции с высоким уровнем добавленной стоимости;
- отсутствие сети инновационной инфраструктуры, способствующей улучшению структуры экспорта-импорта услуг;
- проблемы с развитием, расширением и модернизацией транспортной системы и её инфраструктуры для реализации транзитных перевозок;
- неэффективная экспортная специализация по отдельным видам сельскохозяйственной продукции с низким уровнем её переработки.

Именно поэтому меры по реализации структурных сдвигов приобретают стратегическое значение и определяют возможные траектории будущего развития Республики в системе мирового хозяйства. В этих условиях развитие государственной структурной политики невозможно без анализа существующих научных подходов к определению состояния, оценке структурной динамики, тенденциям развития национального хозяйства и его ключевых сфер деятельности, количественному измерению процесса структурных изменений.

Структурные сдвиги приводят к перераспределению экономических ресурсов между отраслями промышленности, секторами экономики, что приводит к модернизации её структуры в целом. Экономическая сущность структурных сдвигов состоит в качественном изменении взаимосвязей элементов и звеньев экономической системы, изменении основных экономических пропорций и соотношений.

Структурная политика является важной составляющей государственной социально-экономической политики в целом и отражает отношение к структурным преобразованиям как средству экономического роста, достижению стратегических целей национальной экономики, установлению оптимальных пропорций и связей между разными сферами экономики [3, с. 245].

Для формирования адекватной современным внешним условиям структурной политики во внешнеэкономической сфере национального хозяйства важны исследования и оценка внешних условий её осуществления, то есть процессов, происходящих в мировой экономике, международной торговле, торговле крупнейших мировых экспортёров. Именно такая оценка позволяет определять тенденции изменений и учитывать их для определения направлений структурных трансформаций с учётом потенциальных возможностей национального хозяйства ДНР.

Реализация национальных интересов во внешнеэкономической сфере, укрепление позиций ДНР на зарубежных товарных рынках во многом зависит от возможностей и выбора приоритетов для структурных изменений как в этой сфере национального хозяйства, так и в экономике в целом.

Для обоснования изменений необходимо проанализировать состояние внешнеэкономической сферы ДНР и показать наличие определённых положительных конфигураций экономического положения Республики.

По данным Министерства экономического развития, внешнеторговый оборот в первом квартале 2021 г. увеличился в 3 раза. В январе – июне 2021 года экспортировано товаров на 1,5% больше показателя 2020 г, а импорт товаров увеличился на 18,8% относительно аналогичного периода 2020 г.

Отмечено улучшение торгового сальдо в 2,1 раза. Благодаря упрощённому режиму при пересечении товаров административной границы ДНР и ЛНР, удалось достигнуть таких результатов [5].

В 2021 г. сохранилась география основных рынков экспорта. Экспорт из ДНР продолжает расти ежемесячно и на данный момент составляет порядка 80% от общего объёма производства, в основном это продукция металлургии, минеральные продукты и продовольственные товары.

Географическая структура экспортных поставок Республики представлена на рис. 1.

Наибольшие объёмы экспортных поставок осуществлялись в РФ: 71% от общего объёма экспорта и ЛНР – 26% и 3% – в другие страны.

Наблюдалась тенденция к снижению отрицательного соотношения между экспортом и импортом товаров. За I полугодие внешнеторговый оборот увеличился на 12,5%.

Основными позициями экспорта являются металлы и изделия из них, уголь, электроэнергия и продукты питания.

Рис. 1. Географическая структура экспорта ДНР в 2021 г.

Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 77,8%. В январе-сентябре 2021 г. внешнеторговые сделки товарами проводились с партнёрами из 40 стран мира. Из РФ поступило 83,9% всех ввезённых товаров, из ЛНР – 8,2%, из Беларуси – 3,8%.

Наибольший удельный вес в группе товаров и услуг, ввозимых на территорию ДНР, приходится на руды и шлак, продукты питания и готовые изделия, бензин, дизтопливо, химическую продукцию и уголь [6].

Одним из факторов, повлиявших на рост показателей внешней торговли, стал упрощённый режим при пересечении границ ДНР и ЛНР. Российская Федерация выступает основным, в ряде случаев безальтернативным, рынком сбыта широкого ассортимента промышленных и аграрных товаров. Значение России как внешнеторгового партнёра ДНР очень велико. Ведущими экспортёрами ДНР на сегодня являются ГП «Юзовский металлургический завод», ГП «Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур», ГП «Донецкий энергозавод», ДП «ТОР», ООО «Славолия Групп» [7,8].

Значительная доля операций по оплате импортных товаров производится в российских рублях – почти 96%, на втором месте доллары США – 3,2%, гривня и евро в расчётах занимают третье и четвёртое места, соответственно. Та же тенденция сохраняется и при поступлении оплаты за предметы экспорта. Российский рубль в экспортных расчётах занимает почти 99%, остаток приходится на доллары США.

Структурная политика в странах с рыночной экономикой осуществляется государством через:

- обоснование основной отраслевой структуры в соответствии с мировыми тенденциями развития, в основе которого лежит трёхотраслевая модель (сельское хозяйство, промышленность, услуги);
- реализация стратегии экономического роста на основе стратегически важных секторов, от которых зависит развитие технологий, динамика и эффекты роста в других секторах;
- общеэкономические инвестиции в важнейшие проекты;
- поддержка инноваций в фундаментальных науках, а также внедрение их достижений в производство.

Для эффективного внедрения структурной политики в жизнь ДНР использует методы прямого и косвенного воздействия, различные инструменты, в основном политические.

Например, для отдельных сфер деятельности вводятся специальные режимы, гарантирующие хозяйствующим субъектам деятельности защиту от конкуренции, высокую прибыль и развитие. Этому также может способствовать ограничение доступа на рынок для иностранных производителей, регулирование конкурентных отношений, стимулирование или сдерживание государством развития определённой отрасли, производства, региона. Это осуществляется за счёт налогов, льготного кредитования, субвенций и других экономических и административных рычагов [4, с. 10].

На основании изложенного, следует подчеркнуть, что структурные преобразования предполагают изменение структуры выпускаемой продукции, изменение структуры производства, развитие приоритетных отраслей, целью которых является упразднение убыточных предприятий и перепрофилирование производства, выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых производств и компаний.

Экономическая и политическая независимость Донецкой Народной Республики при сырьевой направленности экономики, приобретённая свобода и самостоятельность предъявляют совершенно новые требования к социально-экономическому строю общества. А структурные преобразования на этапе перехода к рыночной экономике становятся более проблематичными и сложными, являются детальным и длительным процессом.

Выводы. Таким образом, приступая к структурным преобразованиям, необходимо сосредоточить внимание, в первую очередь, на решении экономических задач, в том числе структурных конфигураций в социально-экономической системе. Необходимо сделать всё возможное, чтобы решить социальные, экономические, продовольственные и топливно-энергетические проблемы, тем самым быстрее удовлетворить другие неотложные проблемы населения страны.

Путь к этому – коренные структурные преобразования всей системы ведения хозяйства и управления национальной экономикой. Ключ к решению этой задачи, как и всех других задач общественного развития, находится в демократизации и либерализации государственной, общественной и экономической жизни, в создании максимальных возможностей для инициативы и предпринимательства народа.

Структурное преобразование наряду с институциональными реформами является чрезвычайно важным направлением в Республике, трансформации централизованно планируемой экономики в социально ориентированное рыночное хозяйство. Это преобразование призвано преодолеть накопившиеся глубокие структурные деформации, обеспечить создание качественно обновлённой системы производительных сил. Суть обновления в том, чтобы эта система была адекватна реальным потребностям общества, базировалась на современных прогрессивных технологиях, могла эффективно функционировать в условиях рынка и интеграции экономики в мировое хозяйство.

Список использованных источников

1. Березинская О.Б. Принципы формирования и проведения структурной политики: мировой опыт и его применение в России / О.Б. Березинская. – М.: Дело РАНХиГС, 2014. – 52 с. – ISBN 978-5-7749-0984-1 // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/74890> (дата обращения: 04.05.2022).
2. Мякшин В.Н. Стратегия государственного управления структурными преобразованиями в экономике региона: монография / В.Н. Мякшин. – Архангельск: САФУ, 2014. – 243 с. – ISBN 978-5-261-00832-3 // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/96638> (дата обращения: 04.05.2022).
3. Ахмедуев А.Ш. Стратегическое управление социально-экономическим развитием региона / А.Ш. Ахмедуев, А.А. Рабаданова; РАН: Дагестан. науч. центр; Ин-т соц.-экон. исследований. – М.: Экономика, 2013. – 307 с.
4. Смешко О.Г. Структурная перестройка российской экономики: приоритеты и механизм регулирования / О.Г. Смешко // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2014. – № 7. – С. 6-17.

5. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – URL: <https://mer.govdnr.ru/>

6. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2019. – Ч. I. – 124 с.

7. Электронный каталог товаропроизводителей Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – URL: <http://dnrexport.ru>

8. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – URL: <http://mptdnr.ru>

УДК 338.486.3

DOI

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В ДНР

ШЕПИЛОВА В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье представлены результаты исследования практикуемых в настоящее время концепций управления в туристско-гостиничной сфере, результаты анализа уровня управляемости в рассматриваемых сферах экономики ДНР; разработаны общие положения по формированию концепции взаимоувязанного управления сферой туризма и гостеприимства в текущем периоде и на перспективу в разрезе всех структурных составляющих – внутреннего, въездного и выездного туризма, гостиничного бизнеса, управления персоналом.

Ключевые слова: *внутренний, въездной и выездной туризм, туроператоры и турагенты, туристские потоки, гостиничный бизнес, сфера гостеприимства, гостиничные услуги, инфраструктурное развитие, концепция управления, управленческие решения, государственное регулирование, гарантии безопасности, обслуживающий персонал, уровень квалификации*

THE MAIN PROVISIONS OF THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CONCEPTS IN THE SPHERE OF TOURISM AND HOSPITALITY IN THE DPR

SHEPILOVA V. G.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Tourism, Head of
the Department of Tourism
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Annotation. It is presented in the article the results of a study of currently practiced management concepts in the sphere of tourism and hotel industry, the results of the analysis of manageability levels in the considered areas of the DPR economy; it was developed general provisions on the formation of the concept of interconnected management of the tourism and